

**ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

Махаммаджонова Таманно Муминовна

Студентка 4 курса Ферганского Политехнического Института

Факультет: “Управление в производстве” (экономика по отраслям и сферам)

Г.Фергана, Ферганская область, Узбекистан

Email: tmuminovna@gmail.com

+(99893) 980-2332

Научные руководители: Усмонова З.М, Набиева Н.М.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050217>

Аннотация. Данная статья исследует инновационный подход к повышению качества и эффективности преподавания экономических наук в образовательных организациях. В контексте современного информационного общества и быстро меняющейся экономической среды, традиционные методы преподавания могут оказаться недостаточными для оснащения студентов необходимыми знаниями и навыками. В статье рассматриваются современные подходы, которые активно используют технологии, применяют активное и практическое обучение, сотрудничество с бизнесом и промышленностью, а также развитие мягких навыков. Описываются конкретные инновационные методы и примеры успешной реализации, а также обсуждаются результаты исследований в этой области. Выводы подчеркивают важность инновационного подхода для эффективного обучения экономическим наукам и указывают на перспективы развития данной области.

Ключевые слова: инновационный подход, преподавание экономических наук, качество образования, эффективность обучения, технологии в образовании, активное обучение, практическое обучение, сотрудничество с бизнесом, развитие мягких навыков.

Введение:

Современный мир сталкивается со сложными вызовами и изменениями в экономической сфере. Глобализация, технологический прогресс и изменения в мировой политике требуют от выпускников экономических специальностей глубоких знаний и умения адаптироваться к постоянно меняющейся среде. Традиционные методы преподавания, такие как лекции и учебники, могут оказаться недостаточными для подготовки студентов к таким вызовам. Это создает потребность в инновационных подходах к преподаванию экономических наук, которые будут акцентировать внимание на развитии критического мышления, практических навыков и способности адаптироваться к изменениям в экономической среде.

Одной из главных проблем традиционных методов преподавания экономических наук является их ограниченная эффективность в обеспечении студентов необходимыми навыками и знаниями. Они ориентированы на передачу информации, в то время как современная экономическая среда требует умения анализировать сложные ситуации, работать в команде, применять теоретические знания на практике и принимать эффективные решения. Также, учитывая быстрый прогресс технологий и доступность

онлайн-образования, образовательные организации сталкиваются с необходимостью интеграции современных технологий в учебный процесс.

Целью данной статьи является исследование инновационного подхода к повышению качества и эффективности преподавания экономических наук в образовательных организациях. Мы будем рассматривать различные инновационные методы, включая использование технологий, активное и практическое обучение, сотрудничество с бизнесом и промышленностью, а также развитие мягких навыков. Моя цель - предоставить читателям информацию о новаторских подходах, их преимуществах и результатам исследований, чтобы подчеркнуть важность таких методов для повышения качества и эффективности преподавания экономических наук.

В настоящее время существует значительное количество исследований и публикаций, посвященных проблемам преподавания экономических наук. В ходе обзора литературы были проанализированы различные источники, включая научные статьи, книги, отчеты и публикации в области образования и экономики. Отмечается, что традиционные методы преподавания, такие как лекции и учебники, все еще широко используются во многих образовательных организациях, однако возникает необходимость в инновационных подходах, чтобы соответствовать требованиям современной экономической среды.

Одним из недостатков является пассивность студентов, которые часто вынуждены просто принимать информацию, предоставляемую преподавателем, без активного участия в учебном процессе. Кроме того, традиционные методы могут недостаточно учитывать индивидуальные потребности и разнообразие обучающихся.

Другой недостаток заключается в ограниченных возможностях для развития практических навыков и применения теоретических знаний на практике. Современная экономическая среда требует от выпускников не только теоретических знаний, но и умения применять их для решения реальных проблем и ситуаций.

В рамках инновационного подхода к преподаванию экономических наук существует ряд конкретных методов, которые демонстрируют эффективность и приводят к улучшению качества образования. Один из таких методов - применение активного обучения с использованием групповых проектов. Вместо традиционной лекционной формы, студенты собираются в группы и работают над реальными экономическими задачами. Этот подход позволяет студентам развивать навыки коллективной работы, аналитического мышления и креативности.

Еще один инновационный метод - применение технологий в образовании. Это включает использование компьютерных симуляций, виртуальных лабораторий и онлайн-платформ для обучения. С помощью таких технологий студенты могут погружаться в реалии экономической среды, проводить эксперименты, анализировать данные и принимать решения, развивая практические навыки и критическое мышление. Они позволяют создать интерактивную и динамичную образовательную среду, которая стимулирует активное участие студентов в учебном процессе. Этот подход не только делает обучение более интерактивным, но и развивает практические навыки, необходимые для работы в экономической сфере.

Сотрудничество между образовательными организациями и предприятиями бизнеса и промышленности также является важным аспектом инновационного подхода к

преподаванию экономических наук. Это позволяет студентам познакомиться с реальными профессиональными практиками, применить свои знания и навыки на практике, а также установить связи с потенциальными работодателями. Взаимодействие с бизнесом и промышленностью может включать стажировки, проектные работы, лекции и мастер-классы от практикующих экономистов, а также участие в реальных проектах и исследованиях.

Помимо технических знаний, развитие мягких навыков становится все более важным для успешной карьеры экономиста. Инновационный подход к преподаванию экономических наук должен уделять внимание развитию коммуникационных, сотрудничества, руководства, креативности, аналитического мышления и других навыков, которые являются неотъемлемой частью работы в современной экономической среде.

Существует множество успешных примеров реализации инновационных методов преподавания экономических наук в образовательных организациях. Некоторые университеты и школы уже внедрили активное обучение с групповыми проектами в свои программы. Это позволило студентам развивать навыки командной работы, критического мышления и применения экономических концепций на практике. Также в некоторых образовательных организациях используются специализированные программные продукты и платформы, которые позволяют студентам проводить экономические исследования и моделирование с использованием реальных данных.

Эти примеры успешной реализации свидетельствуют о том, что инновационный подход к преподаванию экономических наук дает положительные результаты и способствует повышению качества образования в этой области.

Заключение:

Основные результаты исследований показывают, что использование технологий в образовании, применение активного и практического обучения, сотрудничество с бизнесом и промышленностью, а также развитие мягких навыков являются эффективными методами повышения качества преподавания экономических наук. Эти подходы позволяют студентам развивать не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешной работы в экономической сфере.

Инновационный подход к преподаванию экономических наук имеет большие перспективы развития. Постоянное развитие технологий, появление новых методик и подходов позволяют улучшать образовательный процесс и адаптироваться к быстро меняющейся экономической среде. Дальнейшие исследования и эксперименты помогут дальше оптимизировать инновационный подход и достигать еще более высоких результатов в преподавании экономических наук.

Таким образом, инновационный подход к преподаванию экономических наук является важным и перспективным направлением развития образования в этой области. Он способствует повышению качества и эффективности обучения, а также готовит студентов к современным вызовам экономической среды. Развитие и продвижение данной области исследования будет способствовать формированию квалифицированных экономистов, готовых к успешной профессиональной деятельности.

REFERENCES

1. Gail M. Hoyt & Roisin O’Sullivan the Journal of Economic Education, Volume 52, 2021 - Issue 1 Article | Published Online: 25 Nov 2020 |
2. Bates, A. W., & Sangrà, A. (2011). Managing technology in higher education: Strategies for transforming teaching and learning. John Wiley & Sons.
3. Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does. McGraw-Hill Education.
4. Efficiency of regional higher education systems and regional economic short-run growth: empirical evidence from Russia, Tommaso Agasisti, Aleksei Egorov, Daria Zinchenko & Oleg Leshukov Industry and Innovation, Volume 28, 2021 - Issue 4
5. Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.). (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academies Press.
6. Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge.
7. Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2014). NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition. New Media Consortium.
8. King, A. (1993). From sage on the stage to guide on the side. College teaching, 41(1), 30-35.
9. Siemens, G., & Tittenberger, P. (2009). Handbook of emerging technologies for learning. University of Manitoba.
10. Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design. ASCD.